

REVISTA NICARAGÜENSE DE BIODIVERSIDAD

N° 104.

Mayo 2024

Ampliación de rango sur de *Antrostomus arizonae*
(Mexican Whip-poor-will), (Caprimulgiformes:
Caprimulgidae) en Estelí, Nicaragua

Por Juan Rodríguez

PUBLICACIÓN DEL MUSEO ENTOMOLÓGICO
LEÓN - - - NICARAGUA

La Revista Nicaragüense de Biodiversidad (ISSN 2413-337X) es una publicación que pretende apoyar a la divulgación de los trabajos realizados en Nicaragua en este tema. Todos los artículos que en ella se publican son sometidos a un sistema de doble arbitraje por especialistas en el tema.

The Revista Nicaragüense de Biodiversidad (ISSN 2413-337X) is a journal created to help a better divulgation of the research in this field in Nicaragua. Two independent specialists referee all published papers.

Consejo Editorial

Jean Michel Maes
Editor General
Museo Entomológico
Nicaragua

Milton Salazar
Herpetonica, Nicaragua
Editor para Herpetología.
herpingnicaragua@gmail.com

Eric P. van den Berghe
ZAMORANO, Honduras
Editor para Peces.

Liliana Chavarría
ALAS, El Jaguar
Editor para Aves.

José G. Martínez-Fonseca
Nicaragua
Editor para Mamíferos.

Oliver Komar
ZAMORANO, Honduras
Editor para Ecología.

**Estela Yamileth Aguilar
Álvarez**
ZAMORANO, Honduras
Editor para Biotecnología.

Indiana Coronado
Missouri Botanical Garden/
Herbario HULE-UNAN León
Editor para Botánica.

Foto de Portada: Pocoyo Gritón sureño, *Antrostomus arizonae*, posado en el suelo (foto © Marvin Fabricio Rivera).

**Ampliación de rango sur de *Antrostomus arizonae*
(Mexican Whip-poor-will), (Caprimulgiformes:
Caprimulgidae) en Estelí, Nicaragua**

Por Juan Rodríguez*

RESUMEN

En visitas al norte de Nicaragua, en el departamento de Estelí, en Reserva Natural Tisey, comunidad de La Garnacha, se logró documentar mediante grabación la presencia del Pocoyo Gritón Sureño, *Antrostomus arizonae*, el cual únicamente había sido reportado en sectores cercanos a la frontera norte con Honduras. Esta especie de tonos crípticos, fue identificada por su canto, el cual se alcanzó a diferenciar de la especie similar, el Pocoyo Gritón Norteño, *A. vociferus*. Posteriormente se logró documentar al individuo mediante fotografías, lo que reforzó la identificación auditiva. Este reporte representa una ampliación hacia el Sur en el rango de distribución de la especie.

Palabra clave: *Antrostomus arizonae*, extensión de rango, Estelí, Nicaragua, Pocoyo Gritón Sureño.

DOI: 10.5281/zenodo.11215370

* Nicaragua, juanaves1984@gmail.com

ABSTRACT

In this paper, we present data on the range extension of the Mexican Whip-poor-will (*Antrostomus arizonae*) in the Department of Estelí, northern Nicaragua. The observations were made in La Garnacha Community. We believe this is the first documented occurrence in Estelí - Nicaragua of this species, which had previously been reported in areas close to the border of Nicaragua, in southern Honduras. The species was first identified by its unique song, which was differentiated from the similar species, Eastern Whip-poor-will, (*A. vociferus*) and subsequently through photographs.

KEY WORDS: *Antrostomus arizonae*, range extension, Estelí, Nicaragua, Mexican Whip-poor-will.

INTRODUCCIÓN

Los pocoyos o tapacaminos (Caprimulgidae), son individuos con pico pequeño y boca grande, rodeada de cerdas, sus ojos son grandes para ver de noche, su plumaje es bastante críptico generalmente mezclas de gris, café, negro, blanco y anteado (Stiles y Skutch, 1995). La familia en Nicaragua, está representada por 12 especies confirmadas para Nicaragua (Chavarría-Duriaux, et al., 2018), donde cinco de las especies son migratorias y las restantes son residentes.

El plumaje críptico de los pocoyos, los hace difícil de identificar además que, usualmente son de hábitos nocturnos e identificarlas como grupo es un reto para los observadores de aves, tanto en ámbitos científicos como recreativos.

El Pocoyo Gritón Sureño (*Antrostomus arizonae*), es una especie presente desde el sur de Estados Unidos de Norteamérica hasta el norte de Centroamérica hasta Honduras (Birdlife International, 2020; Howell & Webb, 1995; Vallely & Dyer, 2018); registrado por primera vez en Nicaragua, en el departamento de Nueva Segovia en los bosques de pino por encima de los 1500 msnm, en la zona nor-centro de Nicaragua en el sector de Brisas del Mogotón y Finca Santa Teresa en junio de 2016 (listados eBird: S30432222, S30439541, S30404029, S30439680, S30306054, S30306088 y S54457548), en octubre 2017 en Tepesomoto y en mayo de 2021 en Finca San José, (Listas eBird: S39929621 y S88620768 respectivamente).

La UICN no considera esta especie como amenazada (Birdlife International, 2020; IUCN, 2020), ubicándola en la categoría “especies de poca preocupación”, sin embargo, se ha considerado que su tendencia poblacional está decreciendo.

METODOLOGIA Y RESULTADOS

El Departamento de Estelí se localiza en la Región Central de Nicaragua y aquí se encuentra la Reserva Natural Tisey-La Estanzuela. Dentro de la Reserva, en el área núcleo está la Comunidad La Garnacha (figura 1).

En la Reserva el Tisey-La Estanzuela las precipitaciones anuales van de 800-1200 mm, con temperaturas de 20-24°C, algunos de los ecosistemas identificables están: Bosque de pino, bosque mixto (pino con roble), bosque latifoliado, Bosque ripario, bosque deciduo, bosque submontano y bosque seco, además de sistemas agropecuarios. En las áreas de cultivo anual, predominan las musáceas, naranjas, pasto mejorado, tabaco y vegetación arbustiva (MARENA, 2021).

Se realizaron algunas visitas a la comunidad “La Garnacha”, Estelí, para ser específicos en las coordenadas (12.986661, -86.36644), efectuándose caminatas nocturnas en bosques mixtos de pino (*Pinus oocarpa*) y las dos variedades de roble encino (*Quercus segovienses* y *Quercus oleoides*), con la finalidad de documentar las especies de hábitos nocturnos y aumentar el listado de la fauna local. Durante la visita del 12 de febrero de 2024, se logró detectar por casualidad a través de la aplicación Merlin, el canto de una especie de pocoyo que era distinto a sus relativos por lo que se procedió a grabar su canto y contrastarlo con especies similares lográndose la identidad de la especie a través del canto (figura 2, Listado eBird S161366037).

Figura 2. Sonograma del canto del individuo *Antrostomus arizonae*
(<https://ebird.org/checklist/S161366037>,
<https://macaulaylibrary.org/asset/614762889>)

Figura 3. Foto del Pocoyo Gritón sureño, (*Antrostomus arizonae*), posado en el suelo. Se puede notar la marca blanca de la cola, relativamente más corta, de este individuo (fotografía © Marvin Fabricio Rivera).

Al día siguiente se procedió a la búsqueda del individuo y se logró la documentación fotográfica de la especie el 13 de febrero 2024 (figura 3, fotografía de *A. arizonae* - eBird S161366037), también se reportan otros registros fotográficos en eBird: S161453654, S161453231, S162420253). Posterior a la publicación en la aplicación eBird, otros naturalistas han realizado avistamientos de la especie durante marzo y abril 2024 (lisados eBird: S163850922, S173239809, S167205599).

El canto de *Antrastomus arizonae* es un factor clave para la identificación de la especie. Una grabación esta disponible en la plataforma eBird, obtenida a partir del espécimen de La Garnacha.

<https://media.ebird.org/catalog?userId=USER1379196®ionCode=NI&mediaType=audio>

La especie había sido documentada únicamente en el Cerro Mogotón, Nueva Segovia, con grabaciones y fotos, por lo que este nuevo registro aumenta el rango de distribución hacia el sur para la especie y es el primer registro para el departamento de Estelí.

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer muy especialmente a Eliodoro Miranda, por brindarme el acompañamiento en los recorridos por la garnacha .

A Marvin Fabricio Rivera por las fotos y a don Danilo Moreno por el transporte y la paciencia en la búsqueda del ave.

Un agradecimiento muy especial a Marvin Torres por brindarnos datos sobre la especie, a Jean Michel Maes, Heydi M. Herrera-Rosales y Francisco Muñoz por las observaciones y revisiones al manuscrito.

LITERATURA CITADA

BirdLife International (2020). *Antrastomus arizonae*. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T22736398A152272957. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-3.RLTS.T22736398A152272957.en>. Accessed on 29 February 2024.

Chavarría-Duriaux, L., Hille, D. & Dean, R. (2018). *Birds of Nicaragua*. A Zona Tropical Publication.

Chavarría-Duriaux, L. (2023). Lista patrón de aves de Nicaragua. *Revista Nicaragüense de Biodiversidad*, 81.

eBird. 2024. Listados de reportes de *Antrostomus arizonae*. S30432222, S30439541, S30404029, S30439680, S30306054, S30306088, S54457548, S39929621, S88620768, S161366037, S161366037, S161453654, S161453231, S162420253, S163850922, S173239809, S167205599. En eBird Basic Dataset. Cornell Lab of Ornithology, Itaca, New York.

Howell, S. & Webb, S. (1995). *A guide to the birds of Mexico and northern central America*. Oxford University Press.

IUCN. 2020. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2020-3. Available at: www.iucnredlist.org.
(<https://www.iucnredlist.org/species/22736398/152272957#population>)
(Accessed: 02 Junio 2024)

MARENA. 2021. Plan de Manejo del área protegida Reserva Natural Tisey - La Estanzuela. Managua, Nicaragua. 142p

Stiles, F.G. & Skutch, A.F. (1995). Guía de aves de Costa Rica. Instituto Nacional de Biodiversidad, INBio, Costa Rica. 686p

Valleley, A. & Dyer, D. (2018). *Birds of Central America*. Princeton University Press.

La Revista Nicaragüense de Biodiversidad (ISSN 2413-337X) es una publicación de la Asociación Nicaragüense de Entomología, aperiódica, con numeración consecutiva. Publica trabajos de investigación originales e inéditos, síntesis o ensayos, notas científicas y revisiones de libros que traten sobre cualquier aspecto de la Biodiversidad de Nicaragua, aunque también se aceptan trabajos de otras partes del mundo. No tiene límites de extensión de páginas y puede incluir cuantas ilustraciones sean necesarias para el entendimiento más fácil del trabajo.

The Revista Nicaragüense de Biodiversidad (ISSN 2413-337X) is a journal of the Nicaraguan Entomology Society (Entomology Museum), published in consecutive numeration, but not periodical. RNB publishes original research, monographs, and taxonomic revisions, of any length. RNB publishes original scientific research, review articles, brief communications, and book reviews on all matters of Biodiversity in Nicaragua, but research from other countries are also considered. Color illustrations are welcome as a better way to understand the publication.

Todo manuscrito para RNB debe enviarse en versión electrónica a:
(Manuscripts must be submitted in electronic version to RNB editor):

Dr. Jean Michel Maes (Editor General, RNB)

Museo Entomológico

Morpho Residency

De hielera CELSA media cuadra arriba

21000 León, NICARAGUA

Teléfono (505) 7791-2686

jmmaes@yahoo.com

También se puede remitir a los miembros del comité editorial de la revista.

Costos de publicación y sobretiros.

La publicación de un artículo es completamente gratis.

Los autores recibirán una versión PDF de su publicación para distribución.